

SISTEM HUTA SEBAGAI WARISAN TITIK AWAL DAN AKAR KEHIDUPAN MASYARAKAT BATAK TOBA

Abstrak

Paper ini membahas sistem Huta, sebuah warisan budaya yang menjadi fondasi kehidupan sosial dan kultural masyarakat Batak Toba. Sistem ini, yang berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti "perbentengan", merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk berdasarkan keturunan genealogis dan perkawinan eksogami marga. Sistem Huta mencakup struktur sosial, sistem pemerintahan, dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan selama berabad-abad. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan mengadopsi teori transmisi budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Huta menghadapi ancaman serius akibat modernisasi dan globalisasi, yang menyebabkan hilangnya generasi penerus yang memahami tradisi dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian. Paper ini menekankan pentingnya upaya pelestarian yang terpadu dan berkelanjutan untuk menjaga identitas budaya Batak Toba dan memastikan kelestarian sistem Huta bagi generasi mendatang.

Kata kunci: Sistem Huta, warisan budaya, genealogis

Abstract

This paper discusses the Huta system, a cultural heritage that is the foundation of the social and cultural life of the Toba Batak people. This system, which is derived from Sanskrit and means "fortification", is the smallest social unit formed based on genealogical descent and clan exogamous marriage. The Huta system includes social structures, governance systems, and cultural values that have been passed down over centuries. This research uses a qualitative approach with a literature study method and adopts the theory of cultural transmission. The results show that the Huta system faces serious threats due to modernization and globalization, leading to the loss of the next generation who understand the tradition and the lack of awareness of the importance of preservation. This paper emphasizes the importance of integrated and sustainable preservation efforts to maintain Toba Batak cultural identity and ensure the preservation of the Huta system for future generations.

Keywords: Huta system, cultural heritage, genealogical.

LATAR BELAKANG

Manusia selalu terikat dengan kebudayaan. Ini terdiri dari kebiasaan lama yang diwariskan hingga kebiasaan baru yang diciptakan dan terus berulang. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan keberagaman budaya, menyimpan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Di antara beragam budaya tersebut, budaya Batak Toba di Sumatera Utara memiliki kekhasan tersendiri yang menarik untuk dikaji, khususnya sistem huta sebagai fondasi kehidupan sosial dan kultural mereka. Dalam masyarakat Batak Toba, huta, yang berasal dari bahasa Sansekerta dan berarti "perbentengan", adalah kesatuan sosial terkecil yang dibentuk oleh suku Batak Toba, yang didasarkan pada keturunan genealogis dan perkawinan eksogami marga, (Wiradnyana et al., n.d.2018). Sistem huta, lebih dari sekadar pemukiman, merupakan manifestasi dari struktur sosial, sistem pemerintahan, dan nilai-nilai budaya yang telah terbentuk dalam kehidupan masyarakat Batak Toba selama berabad-abad. Memahami sistem huta berarti menelusuri akar sejarah, mengungkap dinamika sosial, dan menghargai kekayaan warisan budaya yang patut dilestarikan.

Keberadaan sistem huta sebagai warisan budaya tak lepas dari konteks sejarah dan perkembangan masyarakat Batak Toba. Secara umum, sistem ini telah ada sejak lama, berkembang dan mengalami transformasi seiring perjalanan waktu. Struktur sosial yang hierarkis, dengan adanya kepala huta (raja) sebagai pemimpin, mencerminkan sistem pemerintahan tradisional yang efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sistem ini juga berperan penting dalam mengatur tata guna lahan, penyelesaian konflik, dan pelaksanaan upacara adat. Keterikatan kuat antara masyarakat dengan tanah leluhur, yang terwujud dalam sistem kepemilikan tanah komunal, menjadi ciri khas sistem huta.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi, sistem huta menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain itu, modernisasi mendorong orang untuk mempertahankan, menggantikan, atau menyesuaikan kebiasaan kuno, seperti kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi (Praja, W. N, dkk, 2021). Generasi muda yang terpapar budaya global cenderung meninggalkan tradisi dan nilai-nilai yang dianut dalam sistem huta. Akibatnya, beberapa fungsi dan peran sistem huta mulai luntur dan tergantikan oleh sistem modern.

Perubahan sosial ini menimbulkan kekhawatiran akan kelestarian sistem huta sebagai warisan budaya. Hilangnya generasi penerus yang memahami dan melestarikan tradisi, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya, menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan sistem huta. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya pelestarian juga menjadi kendala yang signifikan. Meskipun pemerintah telah menetapkan beberapa aturan dan program untuk melestarikan warisan budaya, implementasinya di lapangan masih perlu ditingkatkan. Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai dan fungsi sistem huta di kalangan generasi muda juga menyebabkan kurangnya minat untuk terlibat dalam upaya pelestarian.

Oleh karena itu, penelitian tentang sistem huta menjadi sangat relevan dalam konteks pelestarian warisan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami

sistem huta secara komprehensif, mulai dari sejarah dan asal-usulnya, struktur sosial dan organisasi, fungsi dan perannya dalam kehidupan masyarakat, hingga upaya pelestarian dan tantangan yang dihadapi. Dengan memahami sistem huta secara mendalam, kita dapat merumuskan strategi yang tepat untuk melestarikan warisan budaya ini agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Penting untuk mencatat bahwa pelestarian sistem huta bukan hanya sekadar menjaga kelangsungan tradisi, tetapi juga menjaga identitas dan jati diri masyarakat Batak Toba.

Penelitian mengenai sistem huta telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun masih banyak aspek yang perlu dikaji lebih lanjut. Beberapa penelitian telah membahas aspek-aspek tertentu dari sistem huta, seperti struktur sosial, sistem pemerintahan, atau upacara adat. Namun, penelitian yang mengintegrasikan berbagai aspek tersebut masih terbatas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengisi kekosongan tersebut, dengan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang sistem huta dan perannya dalam kehidupan masyarakat Batak Toba.

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, pelestarian warisan budaya menjadi semakin penting. Warisan budaya bukan hanya sekadar benda-benda fisik, tetapi juga nilai-nilai, pengetahuan, dan praktik sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelestarian warisan budaya merupakan upaya untuk menjaga identitas dan jati diri suatu bangsa. Oleh karena itu, upaya pelestarian sistem huta harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya tersebut, dengan memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang sistem huta dan tantangan yang dihadapi dalam pelestariannya. Dengan demikian, warisan budaya yang berharga ini dapat tetap lestari dan diwariskan kepada generasi mendatang. Sistem huta, sebagai warisan budaya yang kaya dan kompleks, patut untuk dikaji dan dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sejarah dan proses pembentukan sistem huta di masyarakat Batak Toba?
2. Apa saja struktur dan organisasi sosial dalam sistem huta, serta bagaimana peran dan fungsi masing-masing elemen dalam mengatur kehidupan masyarakat?
3. Bagaimana dampak globalisasi dan modernisasi terhadap sistem huta, serta apa dampaknya terhadap kelestarian sistem tersebut?
4. Apa saja upaya pelestarian sistem huta yang telah dan sedang dilakukan, serta apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam upaya tersebut?

TUJUAN

1. Mendeskripsikan sejarah dan proses pembentukan sistem huta di masyarakat Batak Toba.
2. Menganalisis struktur dan organisasi sosial dalam sistem huta, serta peran dan fungsi masing-masing elemen dalam mengatur kehidupan masyarakat.

3. Mengevaluasi dampak modernisasi dan globalisasi terhadap sistem huta dan strategi adaptasi yang dilakukan masyarakat.
4. Mengidentifikasi upaya pelestarian sistem huta yang telah dan sedang dilakukan, serta kendala dan tantangan yang dihadapi.

KONSEP DAN METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan mengadopsi teori transmisi budaya untuk memahami sistem huta di masyarakat Batak Toba. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam dan interpretasi terhadap fenomena sosial budaya yang kompleks, seperti sistem huta. Metode studi pustaka akan digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen terkait sistem huta, sejarah, dan budaya Batak Toba. Teori transmisi budaya akan digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana nilai-nilai, pengetahuan, dan praktik sosial terkait sistem huta diturunkan dari generasi ke generasi. Transmisi budaya adalah suatu proses yang mengacu pada cara nilai-nilai budaya diwariskan atau dipertukarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, termasuk transmisi pengetahuan, nilai, tradisi, dan praktik terkait budaya (Rita. N. R, 2023). Melalui pendekatan ini, penelitian ini akan mengkaji bagaimana sistem huta sebagai warisan budaya telah diwariskan, bagaimana pengaruh modernisasi dan globalisasi terhadap transmisi budaya ini, dan bagaimana upaya pelestarian dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian sistem huta di masa mendatang.

ISI DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Proses Pembentukan Sistem Huta di Masyarakat Batak Toba

Masyarakat Batak Toba memiliki akar sejarah yang dalam dan kompleks dalam sistem huta mereka. Asal-usulnya dapat dilacak kembali ke masa awal kedatangan suku Batak di Danau Toba, ketika huta dibentuk sebagai kelompok sosial untuk melindungi dan mengatur kehidupan secara bersamaan. Huta biasanya disebut sebagai "perbentengan", menggambarkan peran utamanya sebagai tempat perlindungan dan pengelolaan sumber daya. Faktor-faktor seperti struktur kekerabatan memengaruhi proses pembentukan sistem huta, di mana hubungan genealogis dan sistem marga memainkan peran penting dalam pengaturan sosial. Masyarakat Batak Toba mengutamakan perkawinan eksogami untuk memperkuat hubungan antar huta, yang menghasilkan garis keturunan yang jelas.

Huta Batak berasal dari kata "kuta", yang berarti "benteng" dalam bahasa Sanskerta. Dengan demikian, huta Batak adalah suatu area perbentengan yang ditunjukkan oleh parik dan bambu duri yang mengelilingi huta. Menurut Vergouwen (1964), kondisi dan suasana di tanah Batak sangat jelas. Pada zaman dahulu, huta Batak dikelilingi oleh parik, yaitu tembok yang terbuat dari tanah atau batu, yang tingginya sampai dua meter dan lebar satu meter. Jika temboknya terbuat dari batu, pohon bambu duri ditanam di bagian luar parik. Gunanya sebagai pertahanan, melindungi huta dari musuh. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa merupakan satu kesatuan sosial, beranggotakan clan atau marga yang berdiam didalam benteng. Huta merupakan satu kesatuan

terkecil dalam masyarakat Batak, yang didasarkan pada genealogis dan perkawinan. Huta didirikan oleh satu marga raja yang punya hak golat (Simanjuntak, B. Antonius., 2006).

Setiap huta memiliki rajanya, yang didampingi oleh pandua, atau orang kedua, dan boru, yang merupakan anggota marga raja. Huta dimiliki oleh rajanya, dan kekuasaan itu diwariskan dari nenek moyang ke anak cucu mereka. Secara musyawarah dengan saudara-saudaranya dan boru, raja huta mengurus semua keperluan huta. mengawasi pembuatan rumah di dalam huta dan memberikan hukuman kepada mereka yang membuat keonaran. Raja huta memiliki kendali mutlak atas hutanya, dan huta lain tidak boleh campur tangan.

2. Struktur dalam Sistem Huta, Serta Peran Masing-Masing Elemen dalam Mengatur Kehidupan Masyarakat

Sistem huta di masyarakat Batak Toba tidak sekadar merupakan pemukiman, melainkan sebuah sistem sosial yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Struktur dan organisasi sosialnya mencerminkan nilai-nilai budaya, sistem kekerabatan, dan mekanisme pengaturan kehidupan masyarakat yang unik. Lebih dari sekadar Raja Huta, wakilnya, dan boru, terdapat lapisan-lapisan peran dan fungsi yang saling berkaitan dan mendukung keberlangsungan huta.

Raja Huta

Raja Huta merupakan pemimpin tertinggi di dalam sebuah huta. Ia bukan hanya seorang kepala pemerintahan, tetapi juga representasi dari kearifan lokal dan otoritas adat. Posisi ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dalam satu marga. Raja Huta memiliki wewenang yang luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pengambilan keputusan politik hingga penyelesaian konflik dan pelaksanaan upacara adat.

Fungsi Raja Huta mencakup: Pengambilan Keputusan Politik, Raja Huta memimpin rapat-rapat adat dan mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kebijakan huta, seperti pengelolaan lahan, distribusi sumber daya, dan hubungan dengan huta lain. Keputusannya didasarkan pada adat istiadat dan kesepakatan bersama, bukan semata-mata kehendak pribadi. Pengaturan dan Pengawasan Ekonomi, Raja Huta berperan dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi di huta, termasuk pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Ia memastikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi hasil bumi dan mencegah eksploitasi sumber daya. Penyelesaian Konflik, Raja Huta bertindak sebagai mediator dan penengah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota huta. Ia menggunakan kearifan lokal dan norma-norma adat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga kerukunan masyarakat. Pelaksanaan Upacara Adat, Raja Huta memimpin dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dan ritual keagamaan yang penting dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Perannya memastikan kelangsungan tradisi dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dan yang terakhir adalah sebagai representasi Huta, Raja Huta mewakili huta dalam hubungan dengan huta lain dan pihak luar. Ia berperan dalam menjaga hubungan harmonis dan kerjasama antar huta, serta dalam berinteraksi dengan pemerintah atau pihak-pihak eksternal.

Pandua (Wakil Raja Huta)

Wakil Raja Huta berperan sebagai tangan kanan Raja Huta dan membantu dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ia merupakan figur penting yang siap mengambil alih kepemimpinan jika Raja Huta berhalangan. Wakil Raja Huta biasanya dipilih berdasarkan kemampuan dan pengalamannya dalam memahami adat istiadat dan memimpin masyarakat.

Fungsi Pandua meliputi: Pendamping dan Penasihat, Pandua mendampingi Raja Huta dalam berbagai kegiatan dan memberikan nasihat dalam pengambilan keputusan. Pelaksana Kebijakan, ia bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Raja Huta. Pengawasan, wakil Raja Huta mengawasi kegiatan di huta dan memastikan bahwa aturan-aturan yang berlaku dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Pelatihan dan Pembinaan, ia berperan dalam melatih dan membina generasi muda untuk memahami dan meneruskan nilai-nilai dan tradisi huta.

Boru

Boru, yang merupakan perempuan yang menikah dan tinggal di huta yang berbeda dari marganya, memiliki peran kunci dalam memperkuat jaringan sosial dan pelestarian budaya. Perkawinan eksogami marga yang menjadi ciri khas masyarakat Batak Toba menciptakan ikatan dan hubungan yang luas di antara berbagai huta.

Fungsi Boru mencakup: Penghubung Antar Huta, Boru menjadi jembatan komunikasi dan kerjasama antara huta tempat tinggalnya dan huta asal marganya. Mereka berperan dalam menjaga hubungan baik dan saling membantu antar huta. Pelestarian Tradisi Lisan, Boru seringkali menjadi penyimpan dan pewaris tradisi lisan, cerita rakyat, dan pengetahuan adat yang penting bagi kelangsungan budaya Batak Toba. Peran dalam Upacara Adat, Boru memiliki peran khusus dalam berbagai upacara adat, seringkali berperan sebagai pembawa pesan, penjaga tradisi, dan simbol penting dalam ritual-ritual tertentu.

3. Dampak Modernisasi dan Globalisasi Terhadap Sistem Huta

Putri et al., (2023) menyatakan bahwa terdapat sejumlah perubahan signifikan yang disebabkan oleh modernisasi dan globalisasi dalam budaya masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Globalisasi: Modernisasi memungkinkan budaya-budaya dari seluruh dunia masuk ke dalam kehidupan sehari-hari orang, dan generasi muda sering terpapar pada budaya global yang lebih dominan daripada budaya lokal mereka.
- b. Teknologi dan Media Massa: Kemajuan dalam teknologi dan media massa telah menghasilkan platform yang sangat kuat untuk menyebarkan budaya populer di seluruh dunia, yang dapat menggantikan perhatian terhadap budaya lokal.
- c. Perubahan Nilai: Karena modernisasi, nilai-nilai masyarakat sering berubah, dan nilai-nilai individualistik dan materialistik menjadi lebih dominan. Nilai-nilai budaya tradisional dapat terpinggirkan.

Seringkali, generasi muda terpapar pada budaya populer global yang didominasi oleh media dan teknologi kontemporer. Mereka lebih cenderung terpengaruh oleh tren global daripada tradisi lokal mereka. Ini dapat menyebabkan kehilangan pemahaman tentang adat istiadat, bahasa, dan warisan budaya suatu negara atau komunitas seperti sistem huta dalam masyarakat Batak Toba. Selain itu, dengan lebih mudahnya mobilitas di seluruh dunia, generasi muda mungkin lebih menganggap diri mereka sebagai warga dunia yang tidak terikat pada satu negara atau budaya tertentu. Ini dapat menyebabkan mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap budaya dan warisan mereka sendiri.

4. Pelestarian Sistem Huta Yang Telah dan Sedang Dilakukan, Serta Kendala dan Tantangan Yang Dihadapi

Sistem Huta, sebagai sistem kearifan lokal dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Toba, menghadapi tantangan besar di era modern. Pelestariannya membutuhkan upaya terpadu yang melibatkan berbagai pihak, namun juga dihadapkan pada kendala dan tantangan yang kompleks.

Upaya Pelestarian yang Telah dan Sedang Dilakukan

Upaya pelestarian sistem Huta dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Pertama, upaya pelestarian berbasis masyarakat. Masyarakat Huta sendiri memegang peranan kunci dalam menjaga kelestarian sistem ini. Tradisi gotong royong, musyawarah mufakat, dan penghormatan terhadap perangkat adat masih dijalankan di beberapa Huta, meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda. Pelaksanaan upacara adat, pemeliharaan situs-situs sejarah dan budaya, serta pengelolaan sumber daya alam secara bersama-sama menjadi bukti nyata upaya pelestarian dari akar rumput.

Kedua, upaya pelestarian berbasis pemerintah. Pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelestarian sistem Huta. Hal ini dapat berupa penyediaan dana untuk pengembangan infrastruktur di Huta, pelatihan bagi perangkat adat, serta pengakuan dan perlindungan hukum terhadap keberadaan Huta dan adat istiadatnya. Program-program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat Huta juga dapat dianggap sebagai bagian dari upaya pelestarian, karena kesejahteraan ekonomi dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menjaga kelestarian sistem Huta.

Ketiga, upaya pelestarian berbasis akademis dan penelitian. Lembaga pendidikan dan peneliti berperan penting dalam mendokumentasikan, menganalisis, dan menyebarluaskan pengetahuan tentang sistem Huta. Penelitian-penelitian yang dilakukan dapat memberikan informasi yang berharga bagi pengembangan strategi pelestarian yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui program-program edukasi juga penting untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap sistem Huta.

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi

Meskipun upaya pelestarian telah dilakukan, sistem Huta masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Pertama, perubahan sosial budaya. Modernisasi

dan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Huta. Nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar sistem Huta mulai terkikis, digantikan oleh nilai-nilai individualisme. Hal ini menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan adat dan pengelolaan sumber daya alam secara bersama-sama.

Kedua, konflik kepentingan. Pengelolaan sumber daya alam di Huta seringkali menimbulkan konflik kepentingan antara berbagai pihak, misalnya antara masyarakat Huta dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah Huta. Konflik ini dapat mengancam kelestarian lingkungan dan sistem sosial di Huta. Selain itu, internal didalam huta itu sendiri juga sering bermasalah karena kurangnya dokumen pendukung kepemilikan sebagai raja huta pada masa masa awal huta yang pada zaman sekarang sangat dibutuhkan, oleh karena itu sering terjadi perebutan dan karena banyaknya generasi penerus terjadi kebingungan antara siapa yang akan menjadi pewaris sebagai raja huta selanjutnya.

Ketiga, keterbatasan sumber daya. Upaya pelestarian sistem Huta membutuhkan sumber daya yang cukup, baik berupa dana, tenaga ahli, maupun teknologi. Keterbatasan sumber daya ini seringkali menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program-program pelestarian.

Keempat, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pelestarian sistem Huta bagi keberlanjutan hidup mereka. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian.

SIMPULAN

Paper ini menegaskan bahwa sistem Huta merupakan fondasi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Batak Toba yang kaya dan kompleks. Meskipun telah ada sejak lama, sistem ini menghadapi tantangan signifikan akibat modernisasi dan globalisasi, yang mengakibatkan penurunan nilai-nilai tradisional dan partisipasi masyarakat. Paper ini mengeksplorasi sejarah, struktur sosial, serta upaya pelestarian sistem Huta dan tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran dan dukungan. Pelestarian sistem Huta penting untuk menjaga identitas budaya Batak Toba, dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan kelestariannya bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurarianti, E. R. (2023). *TRANSMISI BUDAYA PADA TRADISI SEDEKAH GUNUNG MERAPI DI TENGAH MODERNISASI: Studi pada Masyarakat Desa Lencoh, Boyolali* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Praja, W. N. dkk. (2021). Dinamika Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan PKN*, 2(2), 112–126. Retrieved from <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPPKn/article/view/45275/pdf>
- Putri, L. O., Dewi, D. A., & Hayat, R. S. (2023). DAMPAK MODERNISASI TERHADAP MINIMNYA KESADARAN BERBUDAYA. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 2(2), 1-10.
- Simanjuntak, B. Antonius., 2006. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Vergouwen, J.C. *The Social Organisation and Customary Law of the Toba-Batak of Northern Sumatera*, transl. Martinus Nijhoff, the Hague. 1964.
- Wiradnyana, K., Setiawan, T., Rytha Tambunan, dan, & Arkeologi Sumatera Utara Jl Seroja Raya Gg Arkeologi No, B. (n.d.). *HUTA DI TOMBAK SITUMORANG: Perubahan Kosmologi Pada Masyarakat Batak Toba*
THE HUTA INSIDE THE FOREST OF TELE SITUMORANG: The Cosmological Changes of Batak Toba People.